

**RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA UZLUKSIZ KASBIY
RIVOJLANTIRISH KURSI ISHTIROKCHILARINING IJODIY
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH UCHUN IMKONIYATLAR**

Xoshimova Feruzaxon Baxodirovna

*“University of Economics and Pedagogy” NOTM o‘qituvchi, Andijon davlat
pedagogika instituti tayanch doktoranti*

xoshimovaf@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-8546-5922>

ANNOTATSIYA: Boshlang‘ich ta’limda ijodkorlikning ahamiyati juda yuqori, chunki ijodkor o‘qituvchi o‘quvchilarni yangicha yondashuvlarni topishga, o‘z fikrlarini ifoda etishga, muammoni yechish va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga ilhomlantiradi va yo‘naltira oladi. Maqolada zamonaviy raqamlashtirish sharoitida o‘qituvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish va uzluksiz malaka oshirish jarayonida bir nechta usullar tizimini ishlab chiqish imkoniyatlari ko‘rsatilgan.

KALIT SO‘ZLAR: raqamli texnologiyalar, ta’limda ijodkorlik, onlayn resurslar, masofaviy ta’lim, yangi yondashuvlar, muammolarni hal qilish.

АННОТАЦИЯ: Значение творчества в начальном образовании очень велико, поскольку творческий учитель может вдохновлять и направлять учащихся к поиску новых подходов, самовыражению, развитию навыков решения проблем и творческого мышления. В статье представлены возможности развития творческой деятельности педагогов и разработки системы нескольких методов в процессе непрерывного профессионального развития в современных условиях цифровизации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровые технологии, креативность в образовании, творчество, онлайн-ресурсы, дистанционное обучение, новые подходы, решение проблем.

ABSTRACT: The importance of creativity in primary education is very high, because a creative teacher can inspire and guide students to find new approaches, express themselves, develop problem solving and creative reasoning skills. The article presents the possibilities of developing creative activities of teachers and the development of a system of several methods in the process of continuous professional development in the current digitalization environment.

KEYWORDS: digital technologies, creativity in education, creativity, online resources, distance learning, new approaches, problem solving.

KIRISH: Boshlang‘ich ta’limda ijodkorlikning ahamiyati juda yuqori, chunki ijodkor o‘qituvchi o‘quvchilarni yangi yondashuvlar topishga, o‘z fikrini ifodalashga, masalalarni hal qilish va ijodiy xulosa olish qobiliyatlarini rivojlantirishga ruhlantiradi va yo‘naltira oladi. Hozirgi raqamlashtirish sharoitida uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida ham o‘qituvchilarning ijodkorlik faoliyatlarini rivojlantirish uchun bir qancha usullar tizimini ishlab chiqish mumkin.

Ta’limda ijodkorlik quyidagi sabablarga ko‘ra ahamiyatli:

1. Yangi yondashuvlarni topish: Ijodkorlik o‘qituvchilarga ta’lim jarayonida yangi yondashuvlar topish va samarali o‘rgatishda yordam beradi. Bu, ularning masalalarga yangi yondashuvlar qo‘llash va kreativ fikrlar yaratish faoliyatlarini rivojlantiradi.

2. Javobgarlik va o‘zlashtirilgan xulosa: Kreativlik, o‘qituvchilarning javobgarlik

va o'zlashtirilgan xulosa qilish qobiliyatlari ustida samarali ta'sir qiladi. Ular o'z fikrlarini ifodalaydilar va masalalarga o'z o'zlarini o'rganish orqali tahlil qilishadi.

3. Yangi texnologiyalardan foydalanish: Kreativlik, o'quvchilarga yangi texnologiyalardan foydalanish va ularni o'z fikrlarini amaliyotga o'tkazish uchun ilhomlantiradi. Bu, ularning informatsiyani to'g'ri qo'llab-quvvatlashi, yangi yondashuvlarni topish va amaliyotga o'tkazishlari uchun muhimdir.

4. Jamiyatda kreativ fikrlashni oshirish: Kreativlik o'quvchilarni jamiyatda kreativ fikrlash va bir-biriga fikrlarni ifodalash uchun tayyorlashda o'z vazifasini bajaradi. Bu, har bir shaxsning ijtimoiy muhitda kreativ faoliyatda ishtirok etishini ta'minlaydi.

5. Projekt bajara olish: Kreativlik, o'quvchilarning proyektlar yaratish va ularni bajarish bo'yicha salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu, ularni tahlil qilish, masalalarni hal qilish va ijodiy yondashuvlar topish uchun jasoratlanishiga yordam beradi.

6. Samarali ijtimoiy faoliyat: Kreativlik, o'quvchilarni jamiyatdagi muammolarni hal qilish, yangi yondashuvlar va tajribalarga intilish, ijodiy jamiyat faoliyati va ijtimoiy masalalar bo'yicha fikrlash uchun tayyorlaydi.

Kreativlik, o'quvchilar uchun iste'dodli, talabgor va muvaffaqiyatli fuqarolarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Bu, ularni kreativ, ijodiy, tajribaviy, va ijtimoiy o'zgarishlar bo'yicha tayyorlash va ularni muvaffaqiyatli va samarali hayot uchun tayyorlashda katta rol o'ynaydi.

METODLAR: Raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida o'quv jarayoni va tajribani yanada rivojlantirish uchun muhim bir qo'llanma hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarning o'zlashtirish va o'rganish jarayonlarini qulaylashtiradi, ularning motivatsiyasini oshiradi va o'quv jarayonida interaktivlikni oshiradi.

Raqamli texnologiyalar ta'limda o'quvchi-talaba bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qilish, o'quvchilar bilan interaktiv aloqani kuchaytirish uchun samarali usullardan biridir.

Raqamli texnologiyalar pedagogik amaliyotni rivojlantirish uchun bir nechta usullar va metodikalar mavjud. Bu usullar o'quv jarayonini qulaylashtirish, talabalarning qiziqtirganlik darajasini oshirish, tushunchalarni mustahkamlash va o'quvchilar bilan interaktiv aloqani kuchaytirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida pedagoglarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning bir nechta muhim metodikalari quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Interaktiv darsliklar va o'quv dasturlaridan foydalanish: Raqamli texnologiyalar orqali interaktiv darsliklar va o'quv dasturlarini ishlatish o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali bo'ladi. Bu darsliklar va dasturlar o'quvchilarga o'ziga xos o'rganish yo'li beradi va o'quvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlarini oshiradi.

2. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar: Raqamli texnologiyalar o'quvchilar uchun virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar yaratish imkonini beradi. Bu usullar orqali o'quvchilar ma'lumotlarni amaliyotda mustahkamlash, ilmiy tadqiqotlarni o'rganish va yangi texnologiyalarni qo'llashadi.

3. Online ta'lim platformalari: Bugungi kunda bir nechta online ta'lim platformalari mavjud. Bu platformalar o'quvchilarga interaktiv darsliklar, sinov tashkilotlari, ma'lumotlar bazalari va boshqa ta'lim materiallariga kirish imkonini beradi. Pedagoglar bu platformalar orqali o'quvchilarga bireysel yoki guruhlar shaklida vazifalar

berishi va baholashlarini amalga oshirishi mumkin.

4. Masofaviy ta'lim: Raqamli texnologiyalar pedagoglar uchun uzaktan ta'lim jarayonini tashkil etishga imkon beradi. Videokonferensiyalar yordamida pedagoglar o'quvchilarga dars berish, masalalar yechish va talabalar bilan interaktiv tartibda muloqot o'tkazishlari mumkin.

5. O'quvchi monitorlari va baholash tizimlari: Raqamli texnologiyalar o'quvchi monitorlari va baholash tizimlarini yaratishda ham yordam beradi. Bu tizimlar orqali o'quvchilar o'zlarining o'zlashtirish darajasini, yutuqlarini va kamchiliklarini kuzatib borishlari mumkin bo'ladi.

6. Ma'lumotlar bazalari va onlayn resurslar: Raqamli texnologiyalar pedagoglarga keng qamrovli ma'lumotlar bazalariga va onlayn resurslarga kirish imkonini beradi. Bu imkonlar orqali pedagoglar o'quvchilarga yangi va tajribali materiallarni taqdim etishi va o'quv jarayonlarini yanada boyitishlari mumkin.

Bu metodikalarning amaliyotga tatbiqi o'quvchilar bilan kompyuterlarda, smartfonlarda yoki planshetlarda ishlash orqali amalga oshirilishi mumkin. Pedagoglar bu imkonlardan foydalanib o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, tushunchalarni mustahkamlash va o'zlashtirish imkoniyatlarini yanada rivojlantirishlari mumkin.

NATIJARAR:

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning qanday natijalarga erishilishi bilan bog'liq ko'plab shakllanishi muhim bo'lgan odatlar mavjud. Bu odatlarni amalga oshirish orqali, o'qituvchilar o'quvchilarni o'z fikrlarini ifoda qilishga, muammo yechishga, yangiliklarni topish va ularni ishlab chiqishga, tahlil qilishga, loyihalarni boshqarishga va boshqalar bilan hamkorlik qilishga qaratiladilar. Bu natijalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. O'quvchilarning kreativlik va ijodiylik qobiliyatlarini rivojlantirish: Ijodiy faoliyat o'qituvchilar va o'quvchilar orasidagi o'zaro munosabatlarni kuchaytiradi. O'quvchilar o'z fikrlarini ifoda qilish, yangiliklarni topish va ularni ishlab chiqish bilan bog'liq mashg'ulotlar, masalalar va loyihalar asosida kreativlik va ijodiylik qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

2. O'quvchilarning muammo yechish va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirish: Ijodiy faoliyat o'quvchilarga muammo yechish va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar o'z fikrlarini ifoda qilish bilan bog'liq masalalar va loyihalar yordamida muammo yechish, alternativ yechimlarni qidirish va boshqa yondashuvlarni topishni o'rganishadi.

3. O'quvchilarning ishbilarmonlik va jamoatchilik bilan hamkorlik qilish qobiliyatlarini rivojlantirish: Ijodiy faoliyat o'quvchilarni ishbilarmonlik qilishga, oddiy va murakkab masalalar yechishga, jamoatchilik bilan hamkorlik qilishga o'rgatadi. Ular guruh bilan ishlash, fikr almashish, o'z fikrlarini boshqalarga yetkazish va jamoatchilikda qatnashish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

4. O'quvchilarning kognitiv va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish: Ijodiy faoliyat o'quvchilarning kognitiv va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Ular fikrlarini tahlil qilish, masalalar va loyihalarni tahlil qilish, yangiliklarni o'rganish, ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish kabi kognitiv va o'zlashtirish jarayonlarini o'rganishadi.

5. O'quvchilarning o'zini baholash va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish:

Ijodiy faoliyat o'quvchilarning o'zini baholash va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishda ham foydali bo'ladi. Ular o'z faoliyatlarini baholash, o'zlarining yaxshi va yomon tomonlarini aniqlash, o'zlarini takomillashtirish uchun kerakli o'zgarishlarni qilishni o'rganishadi.

Bular faqat bir nechta natijalar hisoblanadi va boshlang'ichta'lim o'qituvchilarining ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishning eng asosiy natijalari bo'lib, bu natijalar o'quvchilarning ijodiylik, muammo yechish va tasavvur qobiliyatlarini rivojlantirish, ishbilarmonlik va jamoatchilik bilan hamkorlik qilish qobiliyatlarini oshirish, kognitiv va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish, o'zini baholash va o'zlashtirish qobiliyatlarini oshirishga olib keladi. Bu natijalar o'quvchilarning o'zlarini kengaytirish, yaratuvchanligi va o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishiga yordam beradi.

MUNOZARALAR:

Ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda raqamlashtirishning bir nechta afzalliklari va kamchiliklari mavjud.

Afzalliklar:

1. Ko'proq ma'lumot va resurslarga kirish: Raqamlashtirish, ijodkorlik faoliyatlarini o'rganish va rivojlantirish uchun ko'proq ma'lumot va resurslarga kirish imkonini beradi. Internet, onlayn darslar, interaktiv o'quv dasturlar, foydalanish uchun bir necha platformalar mavjud. Bu, ijodkorlikning ko'proq ixtisoslashgan va yuqori sifatli loyihalar yaratishga imkon beradi.

2. Ishbirlilik va hamkorlik: Raqamlashtirish muhitida ishbirligi oshirish oson bo'ladi. Ijodkorlar, o'qituvchilar, talabalar va boshqa sohalardagi mutaxassislar o'zaro aloqada bo'lishlari, fikrlarini almashtirishlari va birgalikda loyihalar ustida ishlashlari mumkin. Bu, yangi yondashuvlar va yaratqanlikni rag'batlantiradi.

3. Ta'limning samarali va individual muhitda o'tkazilishi: Raqamlashtirish, o'quvchilarga samarali va individual ta'lim imkoniyatlarini yaratadi. O'quvchilar, o'zlariga mos keladigan dasturlardan foydalanish, o'zlarining o'ziga xos yo'nalishlarini rivojlantirish va ustama-talabaga mos keladigan vaqt rejalarini belgilash imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Kreativlik va ijodiylik: Raqamlashtirish, ijodkorlik faoliyatlarini o'rganish va amalga oshirishda kreativlik va ijodiylikni oshiradi. O'quvchilar, raqamli vositalar yordamida o'z fikrlarini ifodalash, masalalar yechish va yangi yondashuvlarni topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu, ijodkorlikning o'rni va o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Kamchiliklar:

1. Teknologik muhitning ustunliklari: Raqamlashtirishning amaliyotga o'tishida, texnologik vositalarning mutlaqo mavjud bo'lishi kerak. Bu, texnikalar va vositalar bo'yicha bo'sh ish o'rinlarini to'ldirish va ularga investitsiya qilish talab etishi mumkin.

2. O'quvchilar va o'qituvchilar bilimining kamligi: Raqamlashtirish muhitida o'quvchilar va o'qituvchilar bilimining kamligi kamchilik bo'lishi mumkin. Raqamlashtirishning foydalanishiga o'rganish, ta'lim, va o'qitish jarayonida qiziqish va tajribalar to'plamini talab qiladi.

3. Infrastruktura va ulkan miqdordagi ma'lumotlar: Raqamlashtirishning imkoniyatlari va muvaffaqiyati uchun yirik miqdordagi ma'lumotlarga ega bo'lish zarur.

Infrastruktur qurish, ma'lumotlarni saqlash, ulashish va ulardan foydalanishning samaradorligini ta'minlash muhimdir.

4. Amalga oshirish va qabul qilish jarayonlari: Raqamlashtirishning amalga oshirish jarayonlari va qabul qilish jarayonlari kutilgan o'zgarishlarni talab qiladi. Bu, o'quvchilar, o'qituvchilar va institutsiyalar, hukumatlar va tadbirkorlar tomonidan qo'llanilishi, siyosiy va huquqiy muammo va tartiblarni hal qilishni talab qiladi.

Bular faqat ba'zi afzalliklar va kamchiliklar hisoblanadi va har bir holat uchun o'zining xususiyatlari mavjud bo'lishi mumkin. Raqamlashtirishning afzalliklarini amalga oshirishning kamchiliklari bilan muqobil ravishda tahlil qilish va ularga mos keladigan hal qilish usullarini topish, rivojlantirish faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlayadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida .“ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son

2. . Андрианова Г.А. Основные этапы технологии организации творческой деятельности учащихся в дистанционном обучении // ТехноОБРАЗ '99: Технологии непрерывного образования и творческого саморазвития личности: Материалы международ, конференции. - В 2 ч. - 4.1. / Отв. ред. проф. Тарантей В.П. - Гродно: ГрГУ, 1999. - С. 10 - 14.

3. 31. Рахmatova F. Bo'lajak boshlang'ich cinf o'qituvchilapining tadqiqotchilik kompetensiyalapini pivojlantipish. Jamiyat va innovatsiyalap – Obshectvo i innovatsii – Society and innovations. Issue – 1 (2021) / ISSN 2181-1415